

ЕТИЧНИЙ ВИМІР НЕЙРОМАРКЕТИНГУ: АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**ТЕТЯНА ЗАВАЛІЙ***Державний університет «Житомирська політехніка», Україна
zavaliitatyana@gmail.com*

Як зазначає Н. Поп і ін. [7] ключовим викликом ХХІ ст. є визначення того, як найкращим чином задовольнити потреби споживачів, одночасно забезпечуючи прибутковість компаній.

Одним із таких підходів є нейромаркетинг. Нейромаркетинг – це нова міждисциплінарна сфера, присвячена аналізу маркетингової стратегії та поведінки споживачів з метою персоналізації стратегій для цільових споживачів [1].

Існує декілька викликів нейромаркетингу, про які маркетинголог повинен знати перед впровадженням його технік. Ці виклики охоплюють: високу вартість; малий розмір вибірки, що знижує якість результату; складність у формуванні мультидисциплінарної групи, потребу у значному фінансуванні дослідницького проєкту; дуже високу вартість дослідницького обладнання; різні правила та норми для різних країн щодо використання цього обладнання; етичні питання тощо [5]. Визначені етичні теми включають приватність і конфіденційність, людську гідність, автономію та інформовану згоду, наукові обмеження та обґрунтованість, залучення вразливих груп, законодавство та державну політику, а також побоювання «контролю розуму» [1]. Ті, хто виступає проти нейромаркетингу, також вважають, що дія «читання» думок споживачів з метою покращення послуг компанії є неетичною і не повинна використовуватися [4].

Неврологічні та фізіологічні системи, які керують діями людей, можуть бути виявлені за допомогою потоків даних, зібраних з мозку та тіла, і може виникнути проблема, коли ці дані стануть доступними для комерційних організацій та державних установ, оскільки це підвищує можливість впливу на поведінку людей без їхньої згоди або, точніше, інформованої згоди [6]. Відповідно, одним із найбільш згадуваних питань у літературі з нейроетики є концепція інформованої згоди, яка вважається ключовою у всіх нейронаукових дослідженнях, особливо в медичних експериментах, де вона має вирішальне значення [6].

Також доцільно зазначити про двоїстий характер нейроетики: одні й ті самі практики нейромаркетингу можуть спричиняти різну реакцію з боку споживачів. Так, за результатами дослідження Дж. Флореса та ін. [2], споживачі сприймають використання маркетингових тактик на основі нейромаркетингу комерційними організаціями як неетичне, але ті самі тактики вважаються етичними, коли їх використовують некомерційні організації. У випадку неприбуткових організацій здається, що інформування донорів і потенційних донорів про використання нейромаркетингу може створити більшу підтримку їхньої місії.

Сучасні нейромаркетингові дослідження, що ґрунтуються на використанні передових технологій для вивчення нейрофізіологічних реакцій споживачів, актуалізують виокремлення характерних етичних питань щодо використання даних, які можна розглядати у контексті сталого розвитку. Найбільш релевантною Ціллю

сталого розвитку для дослідження етичного виміру нейромаркетингу є Ціль 16 «Мир, справедливість та сильні інституції» (Peace, justice and strong institutions).

ЦСР 16 наголошує на необхідності міцних інституцій, побудованих на повазі до прав людини, ефективному верховенстві права та належному врядуванні на всіх рівнях. Це, мабуть, одна з найамбітніших цілей Порядку денного на період до 2030 року, оскільки вона сама є не просто ціллю, а й інструментом для досягнення інших цілей. Однак багато завдань ЦСР 16 є досить розпливчастими, і існує обмежена кількість рекомендацій щодо того, як їх вимірювати та досягати, особливо в нестабільних умовах [3].

Найбільш релевантними до питань етики у нейромаркетингу у структурі ЦСР 16 є такі підпункти:

- п.16.10 «Забезпечити доступ громадськості до інформації та захист основних свобод відповідно до національного законодавства та міжнародних угод», який пов'язаний із конфіденційністю та захистом даних, отриманих у результаті нейромаркетингових досліджень, зумовлюючи необхідність побудови прозорих регламентів дозволів на дослідження, збору та обробки даних;

- п.16.6 «Розвивати ефективні, підзвітні та прозорі інституції на всіх рівнях», який корелюється з впровадженням етичних засад у методологію нейромаркетингу;

- п.16.7 «Забезпечити оперативний, інклюзивний, спільний та представницький процес прийняття рішень на всіх рівнях», пов'язаний із врахуванням інклюзивності за розробки етичних норм використання даних з нейромаркетинг;

- п. 16.b «Сприяти та впроваджувати недискримінаційні закони та політики в інтересах сталого розвитку», пов'язаний із запобіганням маніпулятивним практикам, спрямованим на вразливі групи населення, та врахуванні запобігання дискримінації загалом.

Зважаючи на інноваційні нейротехнології, що використовуються для проведення нейромаркетингових досліджень, а також специфіку об'єкта досліджень – людину, реалізація нейромаркетингових практик зачіпає ряд етичних аспектів. Передусім вони стосуються процедур вивчення та аналізу підсвідомих дій людини в процесі взаємодії з продукцією компанії та іншими дотичними до неї об'єктами, а також ролі таких практик в обмеженні прав людини. Відповідно, актуальним і перспективним є дослідження етичних питань проведення нейромаркетингових досліджень у контексті 17 Цілей сталого розвитку. Зокрема, впровадження етичних засад у методологію нейромаркетингу та розробка прозорих регламентів обробки даних є критично важливими для узгодження цієї галузі з ЦСР 16, що передбачає повагу до прав людини та належне врядування.

Список використаної літератури

1. Ferrell M.L., Beatty A. & Dubljevic V. The Ethics of Neuromarketing: A Rapid Review. *Neuroethics*. 2025. Vol. 18(19). <https://doi.org/10.1007/s12152-025-09591-8>

2. Flores J., Baruca A., & Saldivar R. Is neuromarketing ethical? Consumers say yes. consumers say no. *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*. 2014. Vol. 17(2). 77. URL: <https://cutt.ly/NrsnqnbK>

3. Geneva Centre for Security Sector Governance. Довідковий посібник з реформування сектору безпеки. Ціль сталого розвитку 16. Важливість належного управління сектором безпеки для виконання Порядку денного на період до 2030 року.

Женева, DCAF, 2021 рік. URL: <https://cutt.ly/dra8YJCB>

4. Isa S.M., Mansor A.A., & Razali K. Ethics in Neuromarketing and its Implications on Business to Stay Vigilant. In FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019, KnE Social Sciences. P. 687–711. DOI 10.18502/kss.v3i22.5082

5. Kachhara G., Jain Dr.J. Opportunities And Challenges In Neuromarketing- Two Side Of One Coin, Educational Administration: Theory and Practice. 2024. Vol. 30(6). P. 1991-2000. DOI: 10.53555/kuey.v30i6.5632

6. Mouammine, Y., & Azdimousa, H. An overview of ethical issues in neuromarketing: Discussion and possible solutions. Marketing Science & Inspirations. 2023. Vol. 18(4). P. 29–47. <https://doi.org/10.46286/msi.2023.18.4.3>

7. Pop N.A., Dabija, D.-C., Iorga, A.M. Ethical Responsibility of Neuromarketing Companies in Harnessing the Market Research – A Global Exploratory Approach. Amfiteatru Economic. 2014. Vol. 16(35). P. 26-40. URL: <https://ssrn.com/abstract=2579933>